

УДК 378.046.4

DOI 10.5281/zenodo.17500890

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

PROBLEMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HELPING PROFESSIONALS AND WAYS TO SOLVE THEM IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

СИМОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

доктор педагогических наук, доцент, профессор,

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева».

ВЯЗОВАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

соискатель ученой степени, директор,

ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

SIMONOVA TATIANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev.

VYAZOVAYA OLGA VLADIMIROVNA,

PhD candidate, Director,

GASU Astrakhan Residential Home for the Elderly and Disabled.

В статье рассматривается проблема модернизации системы повышения квалификации специалистов социномических практик в контексте реализации задач активного долголетия. Анализируются существующие недостатки образовательных программ, включающие узкую специализацию, преобладание операционально-технологических компонентов и недостаточное внимание этического-деонтологическим аспектам. Обосновывается необходимость перехода к междисциплинарной модели обучения, основанной на культурологическом и андрагогическом подходах. Особое внимание уделяется формированию надпрофессиональных компетенций (soft skills) и гуманистически ориентированных установок у специалистов. Предлагается создание единого образовательного пространства с использованием проблемно-ориентированных методов обучения, способствующих трансформации профессионального сознания специалистов и развитию навыков междисциплинарного сотрудничества в реализации индивидуальных планов активного долголетия пожилых клиентов.

The article examines the problem of modernizing the system of advanced training for specialists in socionomic practice in the context of implementing the objectives of active longevity. It analyzes existing shortcomings of educational programs, including narrow specialization, the predominance of operational and technological components, and insufficient attention to ethical and deontological aspects. The need for a transition to an interdisciplinary model of learning based on cultural and andragogical approaches is substantiated. Particular attention is paid to the formation of transversal competencies (soft skills) and humanistically oriented attitudes among specialists. The article proposes the creation of a unified educational space employing problem-based learning methods that promote the transformation of professional con-

sciousness and the development of interdisciplinary collaboration skills in implementing individual active longevity plans for older clients.

Ключевые слова: *повышение квалификации, социономические практики, активное долголетие, междисциплинарный подход, культурологический подход, мягкие навыки, профессиональная компетентность, гуманистические установки, проблемно-ориентированное обучение, трансдисциплинарность.*

Key words: *professional development, socioeconomic practices, active longevity, interdisciplinary approach, cultural approach, soft skills, professional competence, humanistic attitudes, problem-oriented learning, transdisciplinarity.*

Глубокие социально-экономические и политические перемены в российском социуме, технологизация многих сфер человеческой деятельности обнажили слабые места системы повышения квалификации, растущий спрос на которую обусловлен изменением требований к компетенциям ряда профессий, среди которых особое место занимают социономические профессии.

В последнее время все заметнее акцент на обсуждение роли человеческого потенциала и внимание к интересам общества. В своем очередном Послании к Федеральному собранию в 2024 году Президент В.В. Путин определил стратегическим ориентиром развития российского общества — человекоцентричность, напрямую связанным с Национальной безопасностью страны [9; 19]. Для ее обеспечения необходимыми средствами являются технологии, программные, правовые, организационные и другие ресурсы [5].

Представители социономических практик, как никто другой, призваны обеспечивать сохранение оптимального качества жизни лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В силу изменяющейся демографической ситуации с диспропорциональным увеличением пожилого населения страны и дестабилизацией его жизненного уклада меняется социальная ситуация в России в целом, что приводит к социальной напряженности и возникновению угрозы национальной безопасности. Поэтому в политической повестке России взят курс на преодоление этой угрозы.

Непосредственное участие в решении проблем пожилых принимают специалисты помогающих профессий, среди которых можно перечислить врачей, психологов, социальных работников, педагогов, эрготерапевтов и многих других.

Особенность социально-психологического статуса этой категории населения вызывает определенную сложность, объясняющаяся не только и не столько вопросами здоровьесбережения, сколько проблемами морально-духовного плана. Она состоит в том, что после выхода на пенсию пожилые люди, сохраняя свой потенциал, выпадают из привычной среды, погружаются в состояние дезориентации, неуверенности, стресса, потери жизненных ориентиров. Все перечисленное составляет их специфические социально-психологические потребности, которые действующие специалисты помогающих профессий не могут удовлетворить, поскольку их трудовые функции, обозначенные в профессиональных стандартах, направлены на удовлетворение утилитарных бытовых потребностей, оказание опеки [2].

Маргинализация пожилых людей обусловлена доминированием в сознании специалистов помогающих профессий стереотипного восприятия периода старости и приверженности медикалистскому подходу, сосредотачиваясь на биологических процессах старения. К этому добавляется восприятие молодыми представителями этих профессий жизненного и профессионального опыта старших коллег как устаревшего и ненужного. Наиболее распространенной диспозицией специалистов по отношению к пенсионному этапу жизни является негативная, а моделью деятельности — патерналистская. Неудивительно, что содержание соционо-

мической деятельности, как правило, сосредотачивается на целях продления здоровой жизни и обеспечения качественного ухода.

Однако, в тень уходит поставленная в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» задача по продлению активного долголетия граждан пожилого возраста путем создания условий для реализации их личностного потенциала [19].

Другими словами, в этом документе делается акцент не столько на продление сроков жизни, что конечно подразумевается, сколько вывод стареющего населения за пределы заботы о прагматическом существовании и наполнение жизни новыми смыслами, в которых пожилой человек может найти, развить и реализовать ресурсы своей личности [1].

Это новое смысловое измерение возможно обрести только в социокультурном пространстве, в котором стареющий человек находит новую социальную роль, содержание жизни, что и становится его ценностно-мотивационным регулятором [11].

Но следует заметить, что уже недостаточно занимать пенсионеров спортивно-развлекательными мероприятиями или заполнять их свободное время массовыми акциями и кружковой деятельностью в рамках проекта «Активное долголетие». Это не решает главную проблему пожилого человека — как научиться жить в новой повседневности, найти точку опоры духовной активности. Именно этот аспект деятельности специалистов помогающих профессий и должен быть в фокусе внимания в процессе повышения их квалификации [7].

Оперативное переструктурирование внутреннего ментального пространства специалистов помогающих профессий необходимо для расширения их компетенций. Это предполагает наполнение профессиональной деятельности новым содержанием, основанным на морально-нравственных принципах внимания к человеку. Данная задача может быть решена в рамках повышения квалификации, если в программах курсов сместить содержательный вектор. Речь идет о переходе от доминирования операционально-технологических компонентов к воспитанию системы гуманистически ориентированных личностных установок. Такой подход подразумевает движение от рецептурно-технологического характера знаний к накоплению комплекса навыков, отвечающих социальному запросу. В этой системе знаний социальный запрос выступает как мотиватор новой формы жизненной стратегии субъекта помощи [13].

Воспитание особой профессиональной ментальности должно превратить его из человека функционирующего типа («homo faber») в тип культуросозидающий («homo cultural»). Конечно, здесь речь идет скорее о самовоспитании, поскольку суть процесса ментальной трансформации в глубоком изменении личности, которое приводит к изменению восприятия себя и окружающего мира через осознание необходимости самоизменения, принятие ответственности за свои решения и изменения поведения с выходом на духовный уровень.

Такое понимание цели повышения квалификации в значительной степени позволит изменить взаимоотношения системы «субъект и потребитель труда», когда специалист будет не воздействовать на клиента, а сотрудничать с ним. Подобный стиль профессионального поведения носит название «помогающее или просоциальное поведение». Целью специалиста при решении проблем клиента является не бесстрастное указание действий, а ведение его к правильному решению в ходе диалога [6, с. 305].

Таким образом миссия системы повышения квалификации состоит в изменении мировоззренческих аттитюдов специалиста в ходе целенаправленного практико-ориентированного обучения. Эта мысль подтверждается высказыванием С.Л. Рубинштейна о том, что психические свойства личности не только проявляются, но и формируются в процессе деятельности, в ходе реальных взаимоотношений [14, с. 88].

Пока же, анализируя современные программы повышения квалификации специалистов социономической практики, мы обнаруживаем их узкую специализацию в соответствии с

профессиональной сферой деятельности, а вопросы этико-деонтологического содержания наличествуют, но занимают незначительное место. Кроме того, в ведомственных программах курсов повышения квалификации не прослеживается связь с принципом человекоцентричности. Монодисциплинарность этих программ способствует разобщенности знаний медико-биологического и социально-психологического направления и препятствует сопряжению в социальном экономическом пространстве с пожилыми людьми [15].

Большим недостатком является также использование устаревших традиционных методов совершенствования компетенций, необходимых для совместного решения практических задач, что не способствует мотивированию слушателей к саморазвитию, овладению навыками системной рефлексии, межпрофессиональной коммуникации и социальной ответственности.

Указанные недостатки системы повышения квалификации противоречат целям и задачам, поставленным государством в Национальной доктрине образования в Российской Федерации по подготовке квалифицированных специалистов, готовых к профессиональному росту в течение всей жизни [12].

Актуализируется потребность в совершенствовании системы повышения квалификации для качественной трансформации компетенций специалистов помогающих практик в русле реализации задач, отвечающих Национальной стратегии социальной безопасности страны как важнейшей составляющей общей национальной безопасности [10; 18].

Совершенствование профессиональных компетенций специалиста представляет собой динамичный процесс трансформации профессиональных качеств, обогащение профессионального опыта, в котором определяющим является готовность к самообразованию. Речь идет о непрерывном профессиональном образовании, имеющим опережающий, а не догоняющий характер на основе культурологического подхода, представляющего нелинейную картину мира, характеризующуюся чрезвычайной нестабильностью, в которой единственной стабильной составляющей можно считать ценностно-смысловые, гуманистические ориентиры [3].

Культурологический подход вооружает личность специалиста ценностно-гуманистическим мировосприятием, помогает переосмыслить человеческое и профессиональное бытие, сформировать потребность и найти способ самореализации в профессиональной деятельности, сотрудничая с другими людьми [8, с. 152–172].

В таком аспекте повышение квалификации должно осуществляться в едином информационно-образовательном пространстве, которое носит междисциплинарный характер благодаря интегрированию в программы курсов аксиологического, гуманистического содержания в инвариантный модуль для специалистов всех помогающих практик, работающих в направлении активного долголетия.

В процессе такой формы обучения специалисты приобретут универсальные, надпрофессиональные навыки. Это обеспечит преемственность в работе по реализации этических и деонтологических принципов. Данные навыки характеризуются способностью к выполнению широкого диапазона специализированных видов деятельности и приобретению опыта поиска решений для конкретных практических ситуаций, не имеющих готового алгоритма действий.

Использование андрагогического подхода, ставящего во главу угла особенности обучения взрослого как равноправного участника образовательного процесса, помогает специалисту самому обнаружить и осознать профессиональные дефициты в установках, ценностных ориентирах, и под руководством педагога определить индивидуальные цели обучения [4, с. 122–126].

В литературе все активнее обсуждается вопрос о значимости надпрофессиональных навыков, касающихся этических основ гуманизма и ценностных критериев человеческой

жизни, наличие которых должно быть присущим всем без исключения профессиям социономического типа. Их именуют мягкими навыками (Soft skills) в противоположность жестким технологическим навыкам, характеризующим информационную основу каждой профессиональной области [16].

Для профессионально-образовательного пространства системы повышения квалификации доказана необходимость внедрения трансдисциплинарного подхода. Данный подход предполагает новую иерархию профессионализма, где в основе лежат гуманистические ориентации и личностные качества специалиста, а практическая составляющая и ценность знаний образуют надстройку. Такая архитектура профессионализма обеспечивает осмысленность и эффективность труда специалиста, благодаря синтезу когнитивного и общенационального уровней профессиональной сущности [17].

Определяющим условием эффективности социономической деятельности является междисциплинарное сотрудничество. Объединение в команды обучающихся представителей разных социономических профессий разного возраста (молодых и опытных специалистов) позволит максимально использовать потенциал каждого обучающегося в ходе их взаимодействия, развить навыки культуры профессионального диалога, чувство ответственности и сопричастности к общему делу — реализации индивидуального жизненного плана активного долголетия пожилого клиента.

Итак, обобщая анализ методологических основ развития системы повышения квалификации специалистов социономических практик, работающих с пожилыми людьми для их профессионально-личностного саморазвития, мы приходим к выводу о том, что она должна трансформироваться с опорой на полипарадигмальный базис.

Содержательная составляющая программ повышения квалификации должна быть направлена на формирование деонтологического ядра профессиональной компетентности для овладения сущностью истинного помогающего поведения.

Реализация программ повышения квалификации должна проводиться в едином образовательном пространстве, обеспечивающем персонализированность освоения социокультурной деятельности специалиста социономической сферы во всем ее многообразии на междисциплинарной основе организации обучения для овладения навыками работы на границах разных профессиональных областей.

Необходимо использование проблемно-ориентированного подхода, обеспечивающего реконструкцию имеющегося опыта и применение гуманитарного знания при выработке решений социально значимых проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешникова В. И., Бурцев Т. А., Нуридинов З. А. Социальный эффект реализации стратегий активного долголетия // Управление. 2020. № 4. С. 86–93.
2. Аносов С. С. Социально-психологическое состояние российского общества // Социология. 2021. № 3. С. 5–12.
3. Басюк В.С., Казакова Е.И., Врублевская Е. Г. Непрерывность педагогического образования: культурологический контекст // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2022. №1. С. 3–14.
4. Галкина Т. Э., Е. В. Комарова Е. В., Толстикова С. Н. Андрагогический подход к организации учебного процесса в системе дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы // Ученые записки. 2012. № 7. С. 122–126.
5. Голубятников Д. О. Достижение человекоцентричности в государственной политике России // Вестник УМЦ. 2024. №3 (44). С. 23–29. DOI 10.24412/2587-6236-2024-344-23-29.

6. Ильгов В. И., Гребенникова В. М., Никитина Н. И. Деонтологическая составляющая в социально-педагогической подготовке специалистов «помогающих» (социономических) профессий в системе повышения их квалификации // Педагогический журнал. 2020. Т.10. № 3А. С. 305–313.
7. Леонова О. А. Специалисты помогающих профессий в современной повседневности регионального образовательного пространства // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т. 11. № 3. DOI 10.15862/16PDMN323.
8. Насиновская Е. Е. Альтруистический императив // Современная психология мотивации / под редакцией Д. А. Леонтьева. Москва: Смысл, 2002. С. 152–172.
9. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (до 2025 г.), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.00 г. № 751. // Народное образование. 2000. № 2. С. 14–28.
10. «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» /Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. №400. URL: <https://base.garant.ru/401425792/?ysclid=mguk3zn2mk661637845> (дата обращения: 18.10.2025).
11. Парфенова О. А., Галкин К. А. Социальная активность и участие пожилых россиян в контексте активного долголетия // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. № 26 (1). С. 200–223.
12. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» URL: <https://base.garant.ru/182563> (дата обращения: 23.10.2025).
13. Романова Е. С., Сомова Н. Г. Системное исследование качества жизни в пожилом и преклонном возрасте // Системная психология и социология. 2020. № 4 (36). DOI 10.25688/2223-6872.2020.36.4.02.
14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2007. 713 с.
15. Совершенствование качества непрерывной профессиональной подготовки специалистов социономического профиля / С. Н. Вольхин, Т. В. Васильева, В. М. Гребенникова [и др.]; под научной редакцией Н. И. Никитиной. Москва: Перспектива, 2022. 286 с.
16. Технология формирования надпрофессиональных компетенций студентов в условиях неопределенности будущего мира профессий: монография / А. В. Пеша, М. Н. Шавровская, М. А. Николаева [и др.]; под общей редакцией А. В. Пеша. Казань: Бук, 2022. 240 с.
17. Транспрофессионализм субъектов социально-профессиональной деятельности: монография / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, М. В. Зиннатова [и др.]; под редакцией Э. Ф. Зеера, В. С. Третьяковой. – Екатеринбург: РГППУ, 2019. 142 с.
18. Тулупов А.С. Оценка национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2024. №4. С. 3–23.
19. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309: О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 19.10.2025).

Поступила в редакцию: 30.10.2025

Принята в печать: 25.11.2025

© Симонова Т. Н., Вязовая О. В., 2025.